

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Relato de Produção Artística)

ARTE DIGITAL E TRANSMIDIALIDADE: Pixel Profs Escola Guignard 80 Anos

Mes. Celso Lembi (UEMG)

RESUMO

Pixel Profs Escola Guignard 80 Anos é uma coleção de retratos e memórias em *pixel art* de todos os professores que conheci desde o ano de 2000. Foi concebido como homenagem aos professores e em reverência aos 80 anos da Escola Guignard em 2024. Este estudo sobre Arte Digital e Transmidialidade aproxima autores como Claus Clüver, Renata Marques, George Maciunas e Frederico Moraes das práticas inicialmente produzidas como arte digital, que desde o início se desdobraram em diversos meios e mídias. A coleção já resultou em retratos em *beads*, um pequeno livro e um jogo de videogame. Inicialmente concebido como pintura, o projeto expandiu-se para incluir outras formas, como lambe-lambes, e explorou diversas mídias, desde projeções em grande escala até objetos do cotidiano, como camisas e imãs de geladeira. Este trabalho pretende evidenciar o caráter entrópico e transmidiático natural que habita o campo digital e suas múltiplas possibilidades com as materialidades.

Palavras-chave: Arte Digital; Transmidialidade; Pixel Art; Escola Guignard 80 Anos.

ABSTRACT

Pixel Profs Escola Guignard 80 Anos is a collection of portraits and memories in pixel art of all the teachers I met since the year 2000. It was designed as a tribute to the teachers and in reverence for the 80th anniversary of the Guignard School in 2024. This study on Art Digital and Transmediality involving the collection of portraits brings authors such as Claus Clüver, Renata Marques, George Maciunas and Frederico Moraes closer to practices initially produced as digital art, which from the beginning unfolded in different media. It has already resulted in bead portraits, a small book and a video game. Designed to be a painting, it could later be a lick and thus prospected the most diverse forms, from large school projections, shirts, refrigerator magnets, mugs. This work therefore intends to highlight the natural entropic and transmedial character that inhabits the digital field and its multiple possibilities with physical materialities.

Key-words: Digital Art; Transmediality; Pixel Art; Guignard School 80 Years

ARTE DIGITAL E TRANSMIDIALIDADE - PIXEL PROFS ESCOLA GUIGNARD 80 ANOS

A coleção *Pixel Profs Escola Guignard 80 Anos* representa uma obra que transita de maneira inovadora entre o digital e o físico, celebrando o legado dos professores da Escola Guignard e refletindo a diversidade de meios contemporâneos. Concebida inicialmente no curso

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

de licenciatura em artes plásticas, a proposta teve como ponto de partida a exploração da luz como recurso artístico, em substituição aos pigmentos tradicionais da pintura. Contudo, ao longo do desenvolvimento, o projeto evoluiu para uma abordagem transmidiática que integrou várias materialidades, formando uma coleção que explora múltiplos suportes – de arte digital e pintura a videogames e peças de vestuário – e estabelece uma estética profundamente conectada ao universo dos videogames e à linguagem visual dos 8 bits.

Cada retrato da coleção foi pensado em módulos de madeira de 10x10 e 20x20 cm, combinando 400 quadrados em cada imagem – uma referência direta ao pixel e ao visual fragmentado dos primeiros videogames, como o Telejogo e o Atari. A técnica da pixel art evoca o minimalismo e a fragmentação da imagem digital, resgatando a nostalgia das primeiras interfaces digitais, como o *Paint*. Esse vínculo com o *pixel art* não apenas reflete uma escolha técnica, mas conecta-se à formação do autor, repleta de influências da infância e adolescência, associando-se ao universo lúdico e ao sentimento de exploração que permeou as primeiras interações com a tecnologia.

A coleção também evidencia o caráter de “manter a criança interior” ao longo do processo criativo, onde o jogo e a descoberta se entrelaçam em uma busca por novas materialidades. Muitas dessas escolhas, embora inicialmente intuitivas, dialogam com memórias afetivas e reforçam a espontaneidade do processo criativo. Ao longo do tempo, *Pixel Profs* expandiu-se para abarcar outros formatos e suportes, como lambe-lambes, livros e itens do cotidiano, permitindo uma abordagem transmidiática que vai além do recurso técnico para alcançar um conceito que expande os limites da criação artística.

No caso específico de *Pixel Profs*, a transmidialidade oferece uma entropia visual e criativa, onde a obra se adapta e reverbera em diferentes contextos, celebrando o legado da Escola Guignard e projetando um futuro em que a arte dialoga com tecnologias emergentes. Conforme observa Tvrdišić (2022), a digitalização impacta as formas tradicionais de arte, ampliando suas possibilidades de percepção e experiência tanto no ambiente virtual quanto no físico. Neste sentido, a transição entre o digital e o físico em *Pixel Profs* expande o papel da arte

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

ao criar artefatos tangíveis, como imãs, camisas e beads, conectando a obra ao cotidiano e criando uma interação mais profunda com o espectador.

A inteligência artificial desempenhou um papel crucial em duas etapas do projeto: inicialmente, foi utilizada para converter as fotografias dos professores em retratos pixelados, facilitando a criação dos retratos digitais, e posteriormente, para programar o jogo *Pong_Guignard80Anos*. Esse videogame interativo homenageia os professores por meio da linguagem visual dos jogos clássicos e exemplifica como a IA e as tecnologias digitais são empregadas para democratizar o acesso à arte e integrar o lúdico ao cotidiano (McCoole, 2023).

Fundamentada em conceitos teóricos como o “campo expandido” de Rosalind Krauss (1979), que permite à obra transitar entre o digital e o físico, a coleção *Pixel Profs* também se relaciona com o experimentalismo de George Maciunas, que defende a coexistência de diferentes categorias dentro de uma mesma obra (Maciunas, 1962). Além disso, a noção de interconexões com outras áreas do saber, destacada por Dan Graham (1979), exemplifica o caráter híbrido e multifacetado da coleção. Complementando essa perspectiva, Claus Clüver contribui com os conceitos de intermedialidade, transmedialidade e intertemporalidade, que permitem à obra não apenas atravessar diferentes mídias, mas também dialogar entre tempos e contextos distintos, criando camadas de significado que conectam passado, presente e futuro (Clüver, 2006).

Essas abordagens teóricas sustentam a natureza transmidiática de *Pixel Profs*, que conecta tradição e inovação em um diálogo constante com o meio contemporâneo. A obra, ao atravessar suportes e contextos, explora essas interseções como uma prática de fronteira, conforme observa Renata Marquez (2013), rompendo com os limites tradicionais da criação artística e promovendo novas interconexões com outras áreas do saber e com a experiência cotidiana.

Este estudo sobre *Pixel Profs Escola Guignard 80 Anos* está estruturado em três seções. A primeira examina a coleção de retratos digitais, a segunda analisa as adaptações em diferentes materialidades, como beads e o livro impresso, e a terceira explora o aspecto interativo da coleção através do videogame *Pong_Guignard80Anos*. A introdução é concluída com considerações finais sobre a relevância da transmedialidade na arte contemporânea e as referências bibliográficas que embasam a análise.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

A COLEÇÃO PIXEL PROFS ESCOLA GUIGNARD 80 ANOS

Retratos em *Pixels*: Memórias Digitais de uma Jornada Acadêmica

Pixel Profs Escola Guignard 80 Anos é uma coleção única que combina retratos e memórias em *pixel art*, celebrando não apenas a história da Escola Guignard, mas também a trajetória acadêmica e pessoal de quem viveu a instituição ao longo de duas décadas. Criada como uma homenagem aos professores que moldaram o caminho de tantos artistas e estudantes, esta coleção marca os 80 anos da Escola Guignard com uma linguagem visual contemporânea, em sintonia com a estética digital dos nossos tempos. A coleção começou a ser idealizada em 2023, no contexto da habilitação em pintura, quando vislumbrei um projeto que pudesse encapsular as memórias afetivas e as contribuições de meus mestres em minha jornada acadêmica nas Artes Plásticas, que começou no ano 2000, utilizei a *pixel art* como uma forma de sintetizar a essência de meus professores, buscando destacar suas personalidades e suas influências na formação de inúmeras gerações de estudantes.

Essa homenagem não é apenas uma celebração de indivíduos, mas também uma narrativa visual da própria Escola Guignard. Cada professor retratado simboliza um fragmento do legado coletivo da instituição, e cada *pixel* dentro desses retratos reflete a dedicação ao ensino das artes (Becker, 2010). A Escola Guignard, com sua história vibrante, ganha uma nova roupagem através das lentes digitais, enquanto a *pixel art* se apresenta como uma linguagem acessível, nostálgica e inovadora, capaz de atravessar gerações. O que começou como uma série de retratos digitais se expandiu rapidamente para outros meios. Em 2024, o projeto alcançou novas dimensões dentro do *Ateliê de Artes Digitais*, disciplina da querida professora Celina Lage no PPGArtes da UEMG, onde se desdobrou em diversas formas artísticas, tanto digitais quanto físicas. Os retratos, inicialmente concebidos para serem exibidos digitalmente e virarem pintura, foram transpostos para *beads* -pequenas peças plásticas coloridas que, quando juntas, recriam a estética pixelada. Esse processo do digital para o físico exemplifica o caráter transmídia da

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

coleção e a fluidez entre o que é considerado arte digital e arte tradicional (Marquez, 2013, p. 14-21).

A arte não se limita às disciplinas tradicionais e aos suportes canônicos. As fronteiras entre as práticas artísticas estão em constante transformação, permitindo que a arte navegue entre diferentes mídias e contextos" (Marquez, 2013, p. 15).

Além disso, o projeto deu origem a um pequeno livro de retratos, consolidando as imagens em uma narrativa impressa que ecoa a tangibilidade das memórias escolares. A coleção também ganhou vida em um formato interativo: um jogo de videogame inspirado nas aulas e na convivência com os professores. Esse jogo traz não apenas os retratos, mas também histórias e desafios que recriam a experiência de ser um aluno na Escola Guignard, mesclando a arte e a educação (Hernando & Peterlin, 2023) em uma única plataforma lúdica. O projeto continuou a se expandir, buscando alcançar o público de formas criativas. Os retratos foram projetados em larga escala, invadiram as ruas como lambe-lambes, em um diálogo entre a arte institucional e a arte urbana (Warburg, 2009). Além disso, o caráter comercial da coleção foi explorado com a criação de camisas, ímãs de geladeira e canecas personalizadas, aproximando a arte das pessoas no dia a dia. Essas adaptações evidenciam o potencial democrático e multifacetado da *pixel art*, que pode habitar tanto espaços de museus quanto prateleiras de *souvenirs* (Basbaum, 2013).

Um dos aspectos mais fascinantes de Pixel Profs é sua habilidade de transitar entre o mundo digital e o físico, explorando o que muitas vezes é colocado como uma dicotomia no mundo da arte contemporânea. A *pixel art*, com sua natureza essencialmente digital, é aqui reinterpretada em formas físicas, como os retratos em *beads* ou as projeções públicas. Esse movimento entre mídias e suportes reflete o trânsito dos processos criativos no século XXI, onde a arte não se limita a um único formato, materialidade ou local de exposição (Clüver, 2006). Além disso, o projeto desafia a percepção tradicional de arte como algo estanque. O fato de a coleção se manifestar em diferentes meios e plataformas evidencia seu caráter entrópico e transmidiático, abraçando o caos criativo que surge quando múltiplos formatos interagem (Lippard e Chandler, 1968). A Escola Guignard, como espaço de formação artística, torna-se não

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

apenas tema, mas parte ativa desse processo, pois os retratos de seus professores se espalham pelo mundo físico e digital, transcendendo as paredes da instituição (Krauss, 1979).

Os professores retratados em *Pixel Profs* representam a essência de décadas de aprendizado, trocas e crescimento coletivo. Cada nome é uma referência a uma história, um ensinamento, um momento compartilhado. A coleção inclui desde professores que marcaram o início de minha jornada, como Paulo Amaral, Sebastião Miguel e Solange Pessoa, até aqueles que colaboraram para consolidar a cultura e as tradições da escola, como Guignard, Piti, Juliana Mafra e Celina Lage.

Do Digital ao Tangível: Retratos em *Beads* e a Materialidade da Memória

A adaptação dos retratos pixelados para *pequenos retratos em beads* representa uma interessante transição do digital para o físico. *Beads* são pequenas contas plásticas que, quando organizadas de forma meticulosa, recriam a estética pixelada no mundo material. Assim como na *pixel art*, cada *bead* funciona como um pixel, que em conjunto formam uma imagem completa. A escolha por utilizar *beads* traz uma dimensão tátil e artesanal ao projeto, permitindo que os retratos se materializem de uma forma diferente e acessível. Ao invés de permanecerem confinados à tela do computador ou à impressão em papel, os retratos ganham corpo e volume. Essa transformação do digital em algo tangível revela a versatilidade do projeto *Pixel Profs* e sua capacidade de se adaptar a diferentes suportes e olhares, como sugere (Duchamp, 1986, p.73) “O ato criador não é realizado pelo artista sozinho; o espectador traz a obra em contato com o mundo exterior ao decifrar e interpretar suas qualidades intrínsecas”. Esses pequenos retratos em *beads* possuem um caráter intimista, talvez até mais pessoal do que suas versões digitais. Por serem menores em escala, eles convidam o espectador a uma observação mais próxima, quase como um convite para uma contemplação individual e cuidadosa. Além disso, a textura e a leveza dos *beads* conferem uma nova camada de profundidade à obra, destacando a habilidade do artista em transitar por diversos meios sem perder a essência da linguagem estética (Marquez, 2013, p. 14-21).

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Os retratos em *beads* também evocam uma conexão com a tradição artesanal, ligando o trabalho manual com a tecnologia digital. O processo de criação desses retratos exige paciência e precisão, elementos que remetem ao próprio ensino das artes, onde o tempo e o cuidado com os detalhes são essenciais para o aprendizado. Dessa forma, os retratos em *beads* homenageiam tanto os professores quanto o processo artístico em si, celebrando o trabalho meticuloso de construção, peça por peça, de um legado visual e afetivo (Basbaum, 2013).

Do Virtual ao Papel: Como o Livro Pixel Profs Amplia a Memória Escolar

O livro *Pixel Profs Escola Guignard 80 Anos* é um dos vértices dessa coleção, reunindo e documentando os retratos e memórias criados ao longo dos dois anos em um formato consolidado e atemporal. O livro não é um catálogo da obra, mas um objeto artístico por si só, que se desdobra em múltiplos níveis: como registro histórico, homenagem afetiva e reflexão estética sobre o papel dos professores na formação de novas gerações de artistas (Morais, 1979).

Este livro possui um papel na perpetuação do legado da Escola Guignard ao apresentar os retratos em uma sequência organizada. Cada página é um retrato vibrante que move pequenas histórias e memórias, formando um mosaico de experiências que reflete a riqueza da comunidade escolar, para Warburg (2009) "As imagens atuam como cápsulas de memória, carregando consigo não apenas formas visuais, mas o peso de tradições culturais e significados passados". Além de ser uma peça visual poderosa, o livro *Pixel Profs* também se destaca por seu valor histórico e documental. Ao longo de suas páginas, vemos a diversidade de professores que habitaram a Escola Guignard ao longo de seus 80 anos, moldando e sendo moldada por diferentes contextos artísticos e culturais. O projeto demonstra como a arte digital e as novas tecnologias podem dialogar com tradições e memórias, criando algo novo e relevante (Clüver, 2006).

O livro também funciona como um ponto de convergência entre o digital e o físico, seguindo a característica transmidiática da coleção. As imagens pixeladas que nasceram no

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

ambiente digital são transpostas para o papel, mantendo sua essência visual, mas ganhando uma nova presença física que as torna acessíveis de outra maneira. O próprio ato de folhear o livro cria uma conexão tátil entre o espectador e a obra, fortalecendo o vínculo emocional entre o artista, os professores e o público (Becker, 2010). A publicação do livro amplia o alcance da coleção, possibilitando que ela ultrapasse as barreiras da exposição temporária e se torne um marco permanente. Ao ser compartilhado em diferentes ambientes e coleções, o livro transforma a homenagem aos professores em uma celebração que se expande para além dos muros da Escola Guignard, alcançando novas audiências e inspirando futuras gerações de artistas (Morais, 2010).

2.4 Pong_Guignard80Anos: Um Jogo de Memórias e Arte Interativa

Pong_Guignard80Anos é um jogo comemorativo em homenagem aos 80 anos da Escola Guignard que também celebra os 52 anos deste lendário game lançado pela Companhia de videogames Atari. O jogo faz uma releitura do *game* original de tênis de mesa, com gráficos bidimensionais, que marcou o início da aventura eletrônica dos videogames. No jogo a imagem da bola de tênis foi substituída pelos retratos digitais *pixel art* dos professores que atuaram na Escola Guignard ao longo dos últimos anos. Um banco de dados contendo uma centena de retratos dos professores é utilizado e a cada rebatida, a bola de tênis / retrato é trocado aleatoriamente exibindo a imagem do professor e apresentando seu nome na tela (Duchamp, 1986). Em um universo onde a nostalgia se entrelaça com a vanguarda, o jogo transcende o tempo. Nesta sinfonia interativa, *Game Art*, *Pixel Art* e Programação Criativa convergem para criar uma experiência poética que é uma homenagem à história e às almas criativas que moldaram a Escola Guignard (Basbaum, 2013).

No cerne do jogo, encontramos o ressurgimento do clássico *Pong*, com seus gráficos bidimensionais que ecoam uma era onde a simplicidade visual era a essência da aventura eletrônica. Contudo, o Pong_Guignard80Anos é uma releitura, uma reinvenção que mergulha nas identidades que passaram pela escola. A bola de tênis, símbolo do jogo original, é agora uma esfera de memórias pixelizadas. Um banco de dados, uma cápsula do tempo digital, abriga essa

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

centena de retratos *pixel art* dos professores que dedicaram parte de suas vidas ao ensino na Escola Guignard. A cada rebatida, a bola se transforma magicamente, revelando um novo retrato, como se cada pixel carregasse a essência de um educador que deixou sua marca na instituição (Lippard e Chandler, 1968). A dança pixelizada da bola é uma metáfora da jornada artística, onde cada impacto não apenas revela uma nova face, mas também ressoa com o pulsar criativo da escola. O jogo é mais do que uma competição de raquetes virtuais; é uma celebração da comunidade Guignard, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma tapeçaria digital (Clüver, 2006).

A interação entre a Programação Criativa e a arte pixelizada transcende a barreira entre o analógico e o digital, transformando o jogo em um espaço de reflexão artística. A escolha aleatória dos retratos a cada rebatida destaca a diversidade e a riqueza da comunidade Guignard, transformando o Pong_Guignard80Anos em um mural dinâmico que ressoa com a história viva da escola (Warburg, 2009). Cada retrato é mais do que pixels; é uma história, um legado, uma obra de arte em si. O nome do professor que aparece na tela é uma reverência à contribuição única de cada educador para a trajetória da Escola Guignard. A Programação Criativa se torna, assim, uma ferramenta poética que ilumina a importância individual em um coletivo de mentes criativas (Duchamp, 1986). Por fim, o Pong_Guignard80Anos é uma experiência imersiva que transcende a mera homenagem visual. É uma jornada sensorial, onde a *Game Art*, *Pixel Art* e Programação Criativa convergem para criar um espaço de celebração, reflexão e reconhecimento. Cada rebatida é um elo entre gerações, um movimento na dança perpétua da arte que continua a ecoar pelos corredores da Escola Guignard (Lippard e Chandler, 1968).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A coleção Pixel Profs Escola Guignard 80 Anos evidencia o poder da transmidialidade como um recurso que vai além da simples adaptação técnica. Ao explorar diferentes mídias como *pixel art* digital, *beads*, projeções urbanas, e até mesmo videogames, a coleção revela como a arte contemporânea pode ser profundamente transformadora e acessível em múltiplas

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

plataformas. A transmidialidade permite que a obra atue em diferentes camadas de significados e contextos, ressignificando o papel da arte e poder da memória.

No caso específico da Escola Guignard, os retratos não são apenas uma homenagem visual estática; eles se tornam agentes ativos de lembrança e celebração, transportando a história e o legado dos professores para diferentes suportes, criando novos modos de interação e recepção. Ao fazer isso, a obra descomplica o acesso à arte (McCoole, 2023; Tvrdišić, 2022) e expande seu impacto cultural, abrindo espaço para reflexões mais amplas sobre a convergência entre a tradição artística e a inovação tecnológica (Marquez, 2013, p. 14-21).

A transmidialidade aqui não é apenas uma escolha estética, mas um conceito profundo que questiona as fronteiras tradicionais da criação artística (Becker, 2010). Essa perspectiva reflete um processo social que envolve a interação de diversos mundos da arte, conforme sugerido por Becker, onde a transição entre mídias e suportes constrói novos significados para a obra.

Um dos aspectos mais significativos da coleção Pixel Profs é a maneira como ela equilibra a nostalgia e a inovação através da *pixel art* e da programação criativa. A escolha da *pixel art*, uma estética que remonta à era dos primeiros videogames, interfaces digitais e linguagem 8 *Bits* não é acidental. Ela cria um diálogo entre o passado e o presente, evocando uma sensação nostálgica ao mesmo tempo que promove uma reflexão sobre a expansão das formas de arte e comunicação visual. Ao transportar essa estética para retratos que celebram a história de uma instituição de ensino, o projeto destaca como a inovação pode emergir de elementos aparentemente simples e nostálgicos (Lippard e Chandler, 1968).

Além disso, o conceito de desmaterialização da arte, proposto por Lippard e Chandler, ressoa fortemente com a experiência imaterial e interativa proporcionada pela *pixel art* e pelo videogame Pong_Guignard80Anos. Essa transição entre o digital e o físico reforça a proposta de que o valor da arte não reside exclusivamente no objeto, mas na experiência e na interação do espectador com a obra.

Por outro lado, a inclusão da programação criativa, especialmente na criação do jogo Pong_Guignard80Anos, transcende o uso passivo de tecnologia e transforma o meio digital em

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

uma plataforma interativa de memórias. Como sugere Marcel Duchamp em *O Ato Criador*, a obra de arte se completa na interação com o espectador, e essa dinâmica é central para o jogo, onde a cada jogada novos retratos são revelados (Duchamp, 1986, p. 72-74). Dessa forma, o projeto converte a experiência artística em algo lúdico, oferecendo um espaço de reflexão e celebração onde a programação digital é uma ferramenta criativa que fortalece o conceito e a memória da Escola Guignard.

A coleção *Pixel Profs* também se destaca pelo seu compromisso com a democratização da arte, tanto em termos de acesso quanto de participação. Ao expandir a obra para além dos formatos tradicionais de exibição, como galerias e museus e adentrar o cotidiano das pessoas por meio de camisetas, imãs, canecas e projeções urbanas, a coleção rompe com a hierarquia da alta cultura, tornando a arte acessível a um público diversificado (Morais, 1979). Essa escolha não apenas amplia o alcance da obra, mas também redefine o que significa criar arte em um mundo globalizado e digitalizado, onde os limites entre o institucional e o popular, o físico e o digital, são cada vez mais fluidos.

Essa acessibilidade reflete a própria natureza da Escola Guignard, uma instituição dedicada à formação artística democrática, onde professores desempenham um papel crucial no desenvolvimento de novas gerações de artistas. Ao transformar retratos em itens do dia a dia, o projeto permite que essas memórias e homenagens sejam transportadas para o cotidiano, permitindo um vínculo contínuo com o legado dos mestres (Basbaum, 2013).

Ao expandir os limites tradicionais da arte, a *Pixel Profs* se conecta à ideia de arte como prática de fronteira, onde as intersecções entre diferentes mídias e formas de expressão tornam-se centrais (Marquez, 2013, p. 14-21). O campo expandido, como descrito por Rosalind Krauss, reflete essa abordagem experimental da arte contemporânea, onde as classificações rígidas são desafiadas e novas possibilidades criativas emergem (Krauss, 1979).

Além disso, o caráter transmidiático e multifacetado do projeto garante que ele se adapte a diferentes contextos sociais e culturais. Ao criar espaços para a arte dentro da esfera pública e do consumo cotidiano, *Pixel Profs* desafia a noção elitista de arte, propondo uma forma de celebração que é ao mesmo tempo íntima e expansiva. Isso reforça a relevância da coleção não

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

apenas como uma obra de memória, mas como um agente de transformação social, que questiona e reconfigura as formas pelas quais a arte pode ser vivida e experienciada em um mundo contemporâneo (Warburg, 2009), onde as fronteiras entre o digital e o físico são constantemente reimaginadas.

REFERÊNCIAS

- BASBAUM, Ricardo. **Manual do artista-etc.** Beco do. Azougue 1. ed. Rio de Janeiro, 2013.
- BECKER, Howard. **Les mondes de l'art.** Paris: Flammarion, 2010.
- CLÜVER, C. (2006). **Inter textus / inter artes / inter media.** Aletria: Revista De Estudos De Literatura, 14(2), 10–41. <https://doi.org/10.17851/2317-2096.14.2.10-41>
- DANTO, Arthur. **O Mundo como Armazém: Fluxus e Filosofia.** In: O que é Fluxus? O que não é! O porquê. (cat.) Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002.
- DUCHAMP, Marcel. **O Ato Criador** In: BATTCKOCK, Gregory. A Nova Arte. São Paulo: Perspectiva (coleção Debates), p. 72-74, 1986.
- GRAHAM, Dan. **A Arte em relação à arquitetura.** Artforum, 1979.
- HERNANDO, A., & PETERLIN, L. **Post-Digital, Post-Internet Art and Education: Future Imperfect.** Springer, 2023.
- KRAUSS, Rosalind. **A escultura no campo ampliado** (Tradução de Elizabeth Carbone Baez). Rio de Janeiro: PUC-RJ, n. 1, 1984.
- LIPPARD, Lucy R; CHANDLER, John. **A desmaterialização da arte.** Art International n. 12. 1968.
- MACIUNAS, George. **Neo-Dada na Música, Teatro, Poesia, Arte, 1962.** In: O que é Fluxus? O que não é! O porquê. (cat.) Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002.
- MARQUEZ, Renata. **Arte como prática de fronteira.** In: BETHÔNICO, Mabe (org.). Provisões: uma conferência visual (*World of matter*). Belo Horizonte: Instituto Cidades Criativas, 2013. p.14-21.
- MCCOOLE, Veena. **How AI Is Changing the Art Market.** Artsy, 2023.
- MORAIS, Frederico. **Arte brasileira: cortes e recortes - quinta parte: 1965-1973.** Rio de Janeiro: Soraia Cals, 2010.
- MORAIS, Frederico. **Introdução: resistir ou libertar.** In: Artes plásticas na América Latina: do transe ao transitório. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

TVRDIŠIĆ, Sara. *The Impacts of Digitalization on Traditional Forms of Art*. AM Journal of Art and Media Studies, 2022.

WARBURG, Aby. **Mnemosyne**. In: Arte & Ensaios. Rio de Janeiro: Programa de Pós Graduação em Artes Visuais/ Escola de Belas Artes, UFRJ, nº 19, dezembro, 2009.

Como citar este texto:

LEMBI, Celso. Arte Digital e Transmidialidade: Pixel Profs Escola Guignard 80 Anos. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-13.